

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 409 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислombек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA INNOVATSION RIVOJLANISH STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURIYATI

Sarimsaqov Doniyor Xomidovich

Andijon mashinasozlik instituti Iqtisodiyot fakulteti dekani,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Maqolada to'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati ochib berilgan. Shuningdek, innovatsion rivojlanish strategiyasining tashqi omillari hamda "himoyaviy" innovatsion rivojlanish strategiyasi, strategiyani ishlab chiqish bosqichlari, strategiyaning tarkibiy elementlari, korxonada boshqaruvini tashkil etishning "PDCA" usuli o'rganilgan.

Kalit so'zlar: muntazam takomillashuv, boshqaruvning egiluvchanligi, mutanosiblik, tizimlilik, integratsiyalashuv, innovatsion salohiyat, risklarni boshqarish, kooperatsiyalashuv, mahalliy bozor konyunkturasi, innovatsion himoya, innovatsion taqlid, innovatsion kutish, hujumkor, birlashtirish.

Abstract: The article reveals the need to improve the strategy of innovative development of textile industry enterprises. The external factors of the strategy of innovative development and the "protective" strategy of innovative development, the stages of strategy development, the structural elements of the strategy, and the method of organizing the management of the enterprise using "PDCA" are also studied.

Key words: continuous improvement, management flexibility, proportionality, consistency, integration, innovative potential, risk management, cooperation, local market conditions, innovative protection, innovative imitation, innovative expectation, offensive, consolidation.

Аннотация: В статье раскрывается необходимость совершенствования стратегии инновационного развития предприятий текстильной промышленности. Также изучены внешние факторы стратегии инновационного развития и "защитной" стратегии инновационного развития, этапы разработки стратегии, структурные элементы стратегии, метод организации управления предприятием "PDCA".

Ключевые слова: непрерывное совершенствование, гибкость управления, пропорциональность, системность, интеграция, инновационный потенциал, управление рисками, сотрудничество, конъюнктура местного рынка, инновационная защита, инновационная имитация, инновационное ожидание, наступление, консолидация.

KIRISH

Bugungi kunda jahonda mamlakatlar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishining muhim sharti sifatida to'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion jarayonlarning tashkil etilganligi, ularni amalga oshirish va rivojlanganlik darajasi, mamlakat rezidentlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan innovatsion mahsulotlarning milliy va jahon boxoridagi tutgan o'rni, to'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanish strategiyasining qay darajada mukammal ishlab chiqilganligini aytish mumkin bo'ladi. Shuningdek, to'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanishni boshqarish strategiyasi bevosita uning milliy va xalqaro darajadagi raqobatbardoshligi ko'rsatkichini yanada mustahkamlash uchun zamin yaratadi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ko'rinib turibdiki to'qimachilik sanoati korxonalarini boshqarishda ishlab chiqarish jarayonlarini texnik-texnologik jihatdan muntazam takomillashtirish orqali uning innovatsion faoliyatini barqaror rivojlantirishga erishiladi. Turli tarmoq va sohalarda korxonalar rivojlanganlik darajasidan kelib chiqib, ya'ni kichik, o'rta va yirik korxonalar o'z moliyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqqan xolda o'zlarini innovatsion rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishadi.

Mamlakatimiz to'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish, jumladan, korxonalarda innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishda tegishli muammolar mavjud. Ushbu vaziyatni inobatga olgan

holda, mavjud muammolarni hal etish, uzoq muddatli istiqbolda to'qimachilik sanoati korxonalarining barqaror innovatsion rivojlanishini ta'minlash, innovatsion faoliyatdan ko'zlangan maqsad va vazifalarga erishishni ta'minlashda innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish talab etiladi.

MAVZUGA OID ABADIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotda to'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish zaruriyati va uni amalga oshirish mexanizmi borasida amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalari ko'rsatishicha, to'qimachilik sanoati korxonasida bu turdagi rivojlanish dasturining amal qilishi uzoq muddatli davrda korxonada boshqaruvini barqarorligi va innovatsion faoliyat samaradorligini ta'minlashga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Jumladan, tahlillar ko'rsatishicha, to'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanish strategiyalari quyidagi tamoyillarga asoslanadi: [2, -c. 196; 5, -c. 39; 9, -c.180];

- innovatsion faoliyatning ustuvorligi. To'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion faoliyatni rivojlantirishga ustuvorlikning qaratilishi orqali uzoq muddatli istiqbolda uning strategik maqsadlariga erishishi va barqaror rivojlanishini ta'minlanadi [4, -c. 145];

- muntazam takomillashuv. To'qimachilik sanoati korxonasi faoliyatida innovatsion jarayonlarni tashkil etish, ishlab chiqarish jarayonlarini texnologik jihatdan rivojlantirish, innovatsiyalardan foydalanish samaradorligini doimiy ravishda oshirib borishni nazarda tutadi [1, -c. 175];

- mutanosiblik (balanslashtirilgan) [7, -c. 45]. To'qimachilik sanoati korxonasining innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda firmaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi, uning hozirgi holati va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha qo'yilayotgan vazifalar o'zaro bir-biri bilan mos kelishi ta'minlanishi zarur bo'ladi;

- tizimlilik. To'qimachilik sanoati korxonasida innovatsion jarayonlarni boshqarish, uni tashkil etish, innovatsion jarayonlarning tarkibi, unga jalb etilayotgan resurslar, boshqaruv usuli va dastaklari tizimli ravishda innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish imkonini berishi lozim [8, -c. 23].

- integratsiyalashuv. Bunda to'qimachilik sanoati korxonasining innovatsion faoliyatini boshqarish uning umumiy faoliyatini boshqarishning ajralmas qismi sifatida qaralishi va uning har bir tarkibiy bo'linmalarida firmani innovatsion rivojlantirish, jumladan, ishlab chiqarish jarayonlarini texnologik jihatdan takomillashtirish, innovatsion loyihalarni ishlab chiqish, innovatsion faoliyatni moliyalashtirish uchun zaruriy moliyaviy va investitsion resurslarni izlash kabi ishlar uzviy va o'zaro aloqadorlikda amalga oshirilishi zarur [6, -c. 50];

- innovatsion salohiyatni rivojlantirishga bo'lgan intilishning mavjudligi. To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish, jumladan korxonaning innovatsion faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarning muntazam amalga oshirishi [3, -c. 30];

- axborotlarning to'liq va ishonchligi. To'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanish yo'nalishi bilan bog'liq bo'lgan axborotlar bilan to'liq ta'minlanganligi, jumladan, ularning manbalarining aniq va ishonchli bo'lib, to'qimachilik sanoati korxonasida innovatsion faoliyatni rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi barcha ichki va tashqi omillar haqidagi axborotlarni olish imkoniyatini yaratishi lozim [7, -c. 145].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning asarlarida bayon etilgan iqtisodiy rivojlantirishning umumiy strategiyasi, O'zbekiston Respublikasining Qonunlari, Hukumat qarorlari, shuningdek, olimlarning respublika iqtisodiyotida to'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan xorijiy tajribalar hamda mantiqiy, monografik, ilmiy abstraksiya va qiyosiy taqqoslash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyasini takomillashtirish orqali uning innovatsion boshqaruv tizimini hamda uning tarmoqlarini innovatsion rivojlanish yo'lga o'tishi uchun zamin yaratadi.

To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyasini takomillashtirishda innovatsion faoliyatga ta'sir ko'rsatuvchi quyidagi omillarni inobatga olishi lozim bo'ladi: jahon bozori konyunkturasi, to'qimachilik sanoati korxonasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning xalqaro darajadagi raqobatbardoshlik ko'rsatkichi; respublika xududlarining, xususan, to'qimachilik sanoati korxonalarida faoliyati yuritayotgan tarmoq investitsion jozibadorligi va h.k.

1-rasm. To'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanish strategiyasining tashqi omillar ta'siridan kelib chiqqan holda guruhlanishi.

Innovatsion rivojlanish strategiyasini "hujumkor" yoki "himoyaviy" turlarga ajratib o'tish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz (1-rasmga qarang). "Himoyaviy" innovatsion rivojlanish strategiyasiga quyidagilarni kiritish mumkin: [1, -c. 19]

- "Innovatsion himoya" strategiyasi. Bu turdagi strategiya odatda bozor iqtisodiyoti shakllanayotgan va rivojlanayotgan mamlakatlarda maxalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida proteksionizm siyosati qo'llanilayotgan tarmoqlarda namoyon bo'ladi. Bunday sharoitda maxalliy ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotga o'xshish import bo'layotgan nisbatan sifatli bo'lgan mahsulotlardan himoyalaniшни amalga oshiradi;

- "Innovatsion taqlid" strategiyasi. Bunda o'zaro raqobatlashayotgan ikki to'qimachilik sanoati korxonalari o'rtasida bozordagi mavqei saqlab qolish maqsadida korxonalar o'rtasida vujudga kelgan kurashda har ikki korxonada o'zaro innovatsion rivojlanishda bir-birlariga taqlid qilishga xarakat qilishlari nazarda tutiladi. Odatda bu turdagi innovatsion rivojlanish strategiyasi kichik va o'rta to'qimachilik sanoati korxonalar o'rtasida ko'p kuzatiladi. Buning sababi ularning innovatsion rivojlanish uchun yetarli darajadagi resurs ta'minotiga ega emasliklari bilan tavsiflanadi;

- "Innovatsion kutish" strategiyasi. Bu turdagi strategiya innovatsion jarayonlarni amalga oshirish uchun resurs tanqisligi mavjud bo'lgan to'qimachilik sanoati korxonalari innovatsion loyihalarning boshqa korxonalar tomonidan amaliyotga tatbiq etish orqali sinovdan qay darajada muvaffaqiyatli o'tishini kutishlarida namoyon bo'ladi. Amaliyotda bunday strategiyalar kichik va o'rta to'qimachilik sanoati korxonalari innovatsion faoliyatida ko'p uchraydi;

- "Innovatsion javob qaytarish" strategiyasi. Bunda to'qimachilik sanoati korxonalari raqobatchilari tomonidan uning bozordagi mavqei va o'rmini egallashga bo'lgan harakatlari sezilgan paytda ular tomonidan yangi innovatsion mahsulotni yaratish, yoki ishlab chiqarish jarayonlarini innovatsion texnika va texnologiyalar bilan qurollantirish hisobiga innovatsion javob berishlari nazarda tutiladi. Bu turdagi strategiya yirik to'qimachilik sanoati korxonalari tomonidan o'rta va kichik to'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanishiga javoban qo'llaydigan strategik dasturlari qatoriga kiradi.

"Hujumkor" innovatsion strategiyalari odatda yirik to'qimachilik sanoati korxonalari amaliyotida keng uchraydi, ular quyidagicha guruhlanadi: [7, -c. 29]

- "ITTKI faolligi" strategiyasi. Bu turdagi strategiyani amalga oshirishda to'qimachilik sanoati korxonalari yuqori darajadagi innovatsion salohiyatga va resurs ta'minoti bazasiga ega bo'lishi talab etiladi;

- "Birlashtirish" strategiyasi. Bunda to'qimachilik sanoati korxonalari tomonidan innovatsion loyihani ishlab chiqish va uni amalga oshirish jarayonida ma'lum bir innovatsion mahsulotni yaratishda ishtirok etuvchi korxonalarni o'zaro manfaatli bo'lgan shartlar asosida birlashtirishga bo'lgan intilishida o'z aksini topadi. Amaliyotda bu turdagi strategiyalar iste'mol bozoriga tamoman yangi mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida kuzatiladi;

- "Qo'shib olish" strategiyasi. Bunday strategiya bir yo'nalishdagi innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi kichik to'qimachilik sanoati korxonalarini yirik to'qimachilik sanoati korxonalari tomonidan sotib olish (yoki qo'shib olish, yutib yuborish) jarayonida o'z aksini topadi.

Shuningdek, har qanday innovatsion rivojlanish strategiyasi muammoni aniqlash, maqsad va vazifalarni aniqlab olish, strategiyani amaliyotga joriy etish hamda mavjud o'zgaishlarni samarali boshqarish kabi elementlardan tashkil topishi mumkin.

2-rasm. To'qimachilik sanoati korxonalarini innovatsion rivojlanish strategiyasining tarkibiy elementlari bilan strategiyani ishlab chiqish bosqichlarining o'zaro mutanosibligi [3, -c. 37].

Tahlillar ko'rsatishicha, to'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish bosqichlari va uning tarkibiy elementlari 2-rasmda keltirilgan tartibda o'zaro mutanosiblikda bo'lishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Bu orqali to'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanish strategiyasining mukammallik darajasi ortadi deb hisoblaymiz.

Iqtisodiy adabiyotda menedjment sohasidagi zamonaviy nazariyalarning shakllanishi natijasida korxonalar boshqaruvni tashkil etishda o'zaro bog'langan va to'qimachilik sanoati korxonalarining tashkiliy bo'linmalarini tizimli ravishda bir butunlikda boshqarish orqali ularning funksional vazifalarini bajarishlaridagi to'siqlarni kamaytirishga erishishni ta'minlayotgan, samarador hisoblangan usullardan biri "PDCA (Plan-Do-Check-Act)" usuli hisoblanadi (3-rasmga qarang). To'qimachilik sanoati korxonalarini boshqaruvni tashkil etishning mazkur usuli uning ichki muhit boshqaruvini samaradorligini oshirishga xizmat ko'rsatadi. PDCA usulida to'qimachilik sanoati korxonalarini ichki muhitini boshqarish ishlab chiqarish jarayonlarini quyidagi to'rt davrga (siklga) ajratish orqali amalga oshiriladi: [4, -c. 48]

3-rasm. To'qimachilik sanoati korxonalarini boshqaruvini tashkil etishda qo'llaniladigan "PDCA" usuli [8, -c. 12].

- "rejalashtirish va prognozlashtirish (Plan). Kelajakda to'qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatini bilan bevosita bog'liq bo'lgan maqsad va vazifalarni belgilash, jumladan, belgilangan maqsad va vazifalarni amalga oshirish va ularni o'z vaqtida bajarilishini ta'minlashning muqobil variantlarini ko'rib chiqish;

- tashkil etish va boshqarish (Do). Belgilangan maqsad va vazifalarga erishish uchun belgilangan funksional vazifalarni korxonaning tashkiliy bo'linmalari, jumladan, uning personalini o'rtasida teng taqsimlash, to'qimachilik sanoati korxonalarida ishlab chiqarish faoliyatini tashkil etish, zaruriy resurslar bilan o'z vaqtida ta'minlash;

- nazorat va tahlil qilish (Check). Rejada belgilangan vazifalarni, jumladan, to'qimachilik sanoati korxonalarining tashkiliy bo'linmalari va personalining funksional vazifalarini o'z vaqtida bajarilishi ustidan doimiy nazoratni o'rnatilishi, uning faoliyatida erishilgan natijalarni rejada belgilangan muddatlar bilan qiyosiy taqqoslash, ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelgan muammolarni zudlik bilan bartaraf etish bo'yicha tegishli choralar ko'rish.

- to'qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatini samaradorligini baholash va yakuniy xulosalar chiqarish (Act). To'qimachilik sanoati korxonalarini rejasiga muvofiq belgilangan maqsadlarga erishish holati va samaradorligini baholash, jumladan, to'qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatini bilan bog'liq bo'lgan mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

4-rasm. To'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanish strategiyasini "PDCA" boshqaruv usuliga asoslangan uch darajali modeli¹.

Fikrimizcha, to'qimachilik sanoati korxonalarini innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda uning faoliyatining ichki muhiti boshqaruvini tashkil etishda aynan "PDCA" usulidan foydalanishni taklif etamiz. Bunda korxonada innovatsion rivojlanish strategiyasi maqsadlarining ichki muhiti bilan bevosita bog'liq bo'lgan uch darajali modeli (4-rasmga qarang) shakllantiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Taklif etilayotgan usul asosida to'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish quyidagi xulosa va natijalarga erishish imkonini beradi:

- to'qimachilik sanoati korxonalarini tashkiliy bo'linmalari, jumladan, barcha personalning innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish jarayonida o'zaro hamkorlikda bevosita ishtirok etishi;
- to'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanish strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalarni o'z vaqtida, sifatli bajarilishini ta'minlash;
- to'qimachilik sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik darajasining ortishi, jumladan, bozordagi mavqeyi va o'rnining mustahkamlanishi;
- to'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion salohiyatining barqaror rivojlanib borishi;
- to'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion loyihalarni amalga oshirish samaradorligi ko'rsatkichining yaxshilanishi va h.k.

1 Muallif tomonidan tuzilgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Богма Е.С. Стратегии инновационного развития машиностроительных предприятий // Научный результат. Экономические исследования. 2016. №2 (8). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-innovatsionnogo-gazvitiya-mashinostroitelnih-predpriyatij> (дата обращения: 04.09.2021).
2. Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. – М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2012. – 296 с.
3. Гусаков М. Формирование потенциала инновационного развития /М. Гусаков// Экономист. –2009. – № 2. – С. 3-38.
4. Имайкина О.И. Стратегическое управление инновационной деятельностью промышленных предприятий на основе концепции эффективного управления // http://sisupr.mrsu.ru/2013-3/PDF/imajkina_o_i_statya.pdf
5. Кокурин Д. И. Инновационная деятельность / Д. И. Кокурин. – М.: ЭКЗАМЕН, 2009. – 576 с.
6. Припотень В. Ю., Кобзева Е. В., Демченко В. В. Формирование стратегии инновационного развития предприятия // экономика строительства и городского хозяйства 2018, ТОМ 14, номер 1, 47–55.
7. Ридель Л. Н., Евсеева С. Е. К вопросу о современных подходах к классификации инновационных стратегий // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 2 (30) 2019
8. Трифилова А.А. Использование инновационного подхода в стратегическом управлении предприятием: автореф. дисс. ...к.э.н.: 08.00.05 / А.А.Трифилова; Нижегородский гос. архитектурно-строит. университет. – Н. Новгород, 2007. – 23 с.
9. Шишкова Т. А. Разработка модели системы управления инновационной деятельностью электросетевых компаний/ Т. А. Шишкова // ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, 2009. – №54. – с. 179-185

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

